

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ ПОСТБИНАРНОГО КОДИРОВАНИЯ

© 2025 Койбаш А.А., Завадская Т.В., Койбаш А.В.

Представлена программно-аппаратная реализация инфраструктуры сбора сенсорных данных с использованием принципов постбинарного кодирования. Разработан прототип системы, включающий сенсорный узел на базе микроконтроллера STM32 с библиотекой тетралогических форматов и серверную часть на основе веб-сервиса и нереляционной базы данных. Реализован полный цикл измерения, интервальной обработки, беспроводной передачи и визуализации данных в режиме реального времени. Экспериментально подтверждена эффективность подхода для сохранения информации о неопределенности измерений и стабильность работы комплекса в динамических режимах.

Ключевые слова: сенсорные системы, Интернет вещей, STM32, постбинарный компьютеринг, тетралогика, интервальные данные, программно-аппаратный комплекс.

Введение. Стремительное развитие концепций Интернета вещей [1] и киберфизических систем создаёт необходимость в большом количестве датчиков, интегрированных в глобальную информационно-компьютерную инфраструктуру. В связи с этим на протяжении последних десятилетий идёт тенденция к проектированию компактных сенсорных систем [2], имеющих собственный вычислительный блок и обладающих возможностью одновременного измерения нескольких характеристик окружающей среды благодаря датчикам разного типа. Такие устройства передают другим участникам сети необходимую информацию для автоматизированного принятия решений, что делает многие процессы, связанные с компьютерными технологиями, зависимыми от качества предоставляемых данных.

Эти концепции уже сегодня находят своё применение в различных областях человеческой деятельности. Сенсорные системы передают данные о влиянии характеристик окружающей среды на здоровье человека [3], могут предоставлять информацию о многих муниципальных аспектах как умных городов [4], так и следующей ступени их эволюции – супергородов [5]. В связи с этим очевидным является тот факт, что степень интеграции систем на основе датчиков в общую информационно-компьютерную инфраструктуру будет только возрастать по мере увеличения потребности в автоматизации и необходимости сбора большого количества данных для анализа.

Несмотря на то, что современные тенденции в сфере разработки микроэлектронных датчиков демонстрируют устойчивое снижение их габаритов и энергопотребления [6], актуальными остаются вопросы точности измерений и обработки стохастических шумов (погрешностей). В этом направлении и по сей день проводятся множество исследований, среди которых можно найти и высокоточные многофункциональные модули, призванные улучшить точность с производительностью сенсорных систем [7], и АЦП для устройств со встроенной коррекцией ошибок на основе случайного леса [8]. Однако сам подход с преобразованием результатов в точечные значения (форматы с плавающей точкой IEEE 754) часто приводит к потере информации о реальной достоверности измерений.

Решить эту проблему можно путём перехода к интервальному представлению данных с использованием постбинарного кодирования информации. Теоретические основы данного подхода описаны авторами в монографии [9] и расширяют традиционный двоичный кодо-логический базис двумя дополнительными состояниями: М (множественность) и А (неопределённость). Такая логика четырёх состояний названа тетралогикой. Использование постбинарного компьютеринга позволит расширить возможности сенсорных систем путём их встраивания в вычислительную архитектуру следующего поколения. Также это даёт возможность хранить физическую величину не просто в виде одного числа, а в виде закодированного в тетралогическом формате интервала. Данный способ позволяет инкапсулировать информацию о погрешности и динамике сигнала непосредственно в машинное слово, что было предложено в работе [10] и детально проанализировано в различных гипотетических ситуациях в статье [11].

Несмотря на наличие теоретического обоснования и алгоритмической базы, актуальной задачей остаётся апробация данного подхода на реальном оборудовании. Необходимо подтвердить практическую возможность выполнения операций постбинарного кодирования во встраиваемых системах в режиме реального времени, а также обеспечить передачу и хранение такого вида информации в стандартной сетевой инфраструктуре.

Целью данной работы является проектирование и физическая реализация прототипа суперсенсорной системы, а также симуляции работы постбинарной инфраструктуры с обеспечением полного цикла обработки данных: от измерения физической величины и первичной постбинарной обработки на микроконтроллере до передачи тетракода на сервер, хранения в базе данных и визуализации через веб-интерфейс.

Архитектура программно-аппаратного комплекса. Для реализации поставленной задачи разработана многоуровневая архитектура, которая сочетает низкоуровневые аппаратные решения с высокоуровневыми веб-технологиями. Схема взаимодействия компонентов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура прототипа экспериментальной постбинарной инфраструктуры

Данная схема позволяет реализовать в полной мере классическую пятиуровневую архитектуру Интернета вещей:

1. Уровень устройства: экспериментальная сенсорная система, осуществляющая сбор сырых данных, их фильтрацию, обработку согласно алгоритму работы [10] и отправку информации в постбинарном формате;

2. Уровень шлюза: Wi-Fi-маршрутизатор, позволяющий передать интервал в тетракоде с сенсорной системы на сервер;

3. Уровень сети: основан на базе протоколов TCP/IP, обеспечивающих взаимодействие сенсорной системы с сервером через сокет (программный интерфейс), а также веб-интерфейса пользователя с сервером посредством REST API.

4. Уровень платформы: представлен сервером (backend), принимающим данные с сенсорной системы и обладающим необходимым инструментарием для кодирования/декодирования данных между двоичными и тетралогическими форматами, а также нереляционной базой данных, оптимизированной для хранения документов с произвольной структурой полей;

5. Уровень приложений: веб-интерфейс (frontend) для визуализации декодированных интервалов в режиме реального времени.

Такой подход обеспечивает модульность, масштабируемость и возможность независимой модернизации каждого элемента системы.

Проектирование и реализация экспериментальной сенсорной системы.

Аппаратная часть реализована на базе отладочной платы STM32F407G-Discovery. Принципиальная электрическая схема приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Экспериментальная сенсорная система. Схема электрическая принципиальная

Выбор данного устройства обусловлен наличием важных для эксперимента компонентов:

- 32-битного микропроцессор Arm Cortex с 1 Мб флеш-памяти, 192 кб ОЗУ и модулем операций с плавающей точкой, что важно для быстрых вычислений границ интервалов перед постбинарным кодированием;
- 3-осный микроэлектромеханический акселерометр;
- 4 светодиода разных цветов для индикации различных режимов работы;
- как цифровых, так и аналоговые входов/выходов;
- питание с напряжением 3В или 5В.

Для создания прототипа сенсорной системы с несколькими датчиками к устройству дополнительно подсоединён внешний терморезистор, преобразующий значение температуры к определённому уровню напряжения. Квантование сигнала происходит посредством встроенного 12-битного аналогово-цифрового преобразователя.

Передача данных организована с использованием Wi-Fi-модуля ESP-01S (на базе чипа ESP8266), подключенного к интерфейсу UART микроконтроллера. Программное управление осуществляется путём использования AT-команд.

Для стабилизации питания разработан блок, формирующий из входного напряжения линии +5 В для самой платы STM32 и +3,3 В для модуля ESP-01S.

Внешний вид собранного прототипа отображен на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид экспериментальной сенсорной системы

Программная часть представлена комплексом подпрограмм различного назначения (измерение, обработка и передача данных), написанных на языке программирования C++ и интегрированных в аппаратную часть виде прошивки контроллера – набора машинных инструкций, собранного для архитектуры ARM с использованием среды разработки Keil uVision.

Реализация самого алгоритма измерений полностью соответствует теоретическому описанию из статьи [10]: в режиме реального времени проводится сбор 16 показаний датчиков для обеспечения статистически значимой выборки, после чего проводится симметризация интервала и преобразование полученного интервала в тетракод. Для самой процедуры постбинарного кодирования создана отдельная библиотека на языке программирования C++, в которой реализован описываемый авторами монографии [9] тип данных Postbinary 64/32p.

Использование объектно-ориентированной парадигмы предоставляет инструменты для инкапсуляции битовых операций, что позволяет напрямую работать с постбинарными типами данных, эмулируя работу тетралогического устройства на базе обычной двоичной логики. Кроме того, специфика языка обеспечивает кроссплатформенность библиотеки, давая возможность использовать постбинарные типы данных не только в ARM, но и на других архитектурах и платформах.

Организация шлюза и способа передачи данных. Классические сетевые каналы обладают достаточным функционалом для отправки постбинарной информации, поскольку закодированные тетракодом интервалы реализованы на базе стандартной двоичной логики. Поэтому для отправки данных на сервер используется Wi-Fi-сеть, в которой маршрутизатором является мобильный телефон, подключенный к сети мобильной связи по технологии 4G. Передача данных происходит посредством Wi-Fi-модуля, подключенному к мобильному телефону и управляемого с использованием специализированной библиотеки на основе AT-команд.

Отправляемая информация преобразована в формат JSON, при этом постбинарные числа передаются в виде байтового массива. Чтобы избежать коллизии с управляющими символами при преобразовании в строковое представление, использовано кодирование по стандарту base64. Пример пакета данных представлен на рисунке 4.

```
{
  "IMEI": "739573019348737",
  "temperature": "ZVambwAAAA0=",
  "accelerometer": {
    "x": "WqmvAAAAAA0=",
    "y": "mqe8AAAAAA0=",
    "z": "ZVZWrwAAAA0="
  }
}
```

Рис. 4. Пакет данных в формате JSON

Разработка серверной инфраструктуры центра обработки данных. Серверная часть комплекса реализована на языке программирования Python и реализована на базе платформы Linux (Ubuntu 24.04 LTS). Она выполняет роль связующего звена между аппаратной частью и пользователем.

Для интеграции библиотеки на C++ с серверным программным обеспечением использовался инструмент SWIG, позволяющий скомпилировать код в виде динамической библиотеки и использовать написанные на C++ низкоуровневые высокопроизводительные алгоритмы внутри интерпретируемой среды Python без значительной потери в скорости выполнения.

Приём данных с сенсорных систем осуществляется посредством использования программного интерфейса «сокет», открывающего TCP/IP-соединение на порту под номером 3000. Сервер способен поддерживать более 10 000 таких соединений одновременно. Получив пакет данных в формате JSON, сервер декодирует поля из base64 в байт-массив, представляющий постбинарный интервал.

Эта информация записывается на хранение в нереляционную (NoSQL) СУБД MongoDB. В контексте постбинарной инфраструктуры она обладает следующими преимуществами: гибкостью модели данных, горизонтальной масштабируемостью, высокой доступностью и отказоустойчивостью. Таким образом, данное решение даёт возможность хранить различные постбинарные форматы напрямую в виде байт-массивов и удобно оперировать этими данными для дальнейшего анализа.

Структура документа в коллекции базы данных включает метаданные устройства (идентификатор, временная метка) и полезные данные – интервал измерений в «сыром» виде. Декодирование производится по требованию: при запросе пользователем данных (просмотр графика) сервер извлекает байт-массив из базы данных, передаёт их в подключенную библиотеку, получает декодированный интервал в виде двух чисел [min, max] и отправляет их на веб-интерфейс.

Реализация веб-интерфейса для визуализации данных. На рисунке 5 отображен график температуры, а на рисунке – б график измерений акселерометра.

Рис. 5. Скриншот веб-страницы с графиком значений температуры (после декодирования)

Рис. 6. Скриншот веб-страницы с графиком значений акселерометра (после декодирования)

Данные отображаются посредством пользовательского веб-интерфейса с использованием HTML5, CSS3 и библиотеки построения графиков Chart.js. Клиентская часть производит циклический опрос сервера по HTTP API, получая набор актуальных декодированных значений.

Визуализация интервальных данных имеет свои особенности. В отличие от традиционных графиков, постбинарный график представляет собой интервалы значений: нижняя линия соответствует левой границе декодированного интервала, верхняя линия – правой границе, а полезный сигнал находится внутри такого «коридора».

В ходе экспериментальной проверки сенсорной системы исследовалось поведение алгоритма как в статических измерениях, так и при динамическом изменении измеряемой физической величины (резкий нагрев, тряска). Подтверждено, что программно-аппаратный комплекс стабильно функционирует в режиме реального времени. Задержки, вносимые процедурами постбинарного кодирования/декодирования, пренебрежимо малы по сравнению с самими сетевыми задержками. Также в моменты высокой динамики сигнала зафиксировано расширение интервала. Такой феномен расширения неопределённости связан с ростом неопределённости самих входных и визуально отображается в виде «пузырей», что подтверждает теоретические положения тетралогии и сигнализирует пользователю о снижении достоверности измерений в данном моменте.

Выводы. В результате работы спроектирована и реализована полнофункциональная инфраструктура для сбора и обработки данных в постбинарных форматах. Созданная кроссплатформенная библиотека постбинарных форматов доказала свою работоспособность на архитектурах ARM (микроконтроллеры) и x86/64 (сервер). Разработанный аппаратный модуль на базе отладочной платы STM32F407-Discovery обеспечивает сбор данных, симметризацию и постбинарное кодирование интервала, а также передачу информации посредством Wi-Fi, что подтверждает применимость этих алгоритмов в устройствах Интернета вещей с ограниченными ресурсами. Серверная часть, в состав которой входит backend-приложение на python и нереляционная база данных MongoDB, обеспечивает гибкое хранение и обработку постбинарной информации с сенсорных систем.

Полученный прототип может служить экспериментальной платформой для дальнейших исследований в области сенсорных систем нового поколения. Дальнейшие направления работы включают внедрение адаптивных алгоритмов выбора формата кодирования в зависимости от динамики сигнала, а также применение методов машинного обучения к интервальным данным.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Койбаш, А. А. Закономерности развития сенсорной составляющей мобильных компьютерных систем / А. А. Койбаш, Н. С. Максименко, К. А. Сидоров // Информационные технологии, системный анализ и управление (ИТСАУ-2020): сборник трудов XVIII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Таганрог, 3–5 декабря 2020 г.): в 3 т. / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2020. – Т. 1. – 284 с.
2. Койбаш, А. А. Пути повышения эффективности устройств сенсорной составляющей информационно-компьютерной инфраструктуры / А. А. Койбаш // Информатика и кибернетика. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – № 2(16). – С. 51-57.
3. Wu, F. WE-Safe: A Self-Powered Wearable IoT Sensor Network for Safety Applications Based on LoRa / F. Wu, J. Redouté, M. R. Yuce // IEEE Access, 2018, Vol. 6, pp. 40847-40853, Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8419707> (accessed 15 October 2025).
4. Аноприенко, А. Я. Анализ эффективности устройств сенсорной составляющей образовательной системы умного города / А. Я. Аноприенко, А. А. Койбаш, Е. И. Приходченко // Информатика и кибернетика. – Д.: ДонНТУ, – 2020. – № 1(19). – С. 5-11.
5. Rathore, M. M. IoT-Based Big Data: From Smart City towards Next Generation Super City Planning / M. M. Rathore, P. Anand, A. Awais, J. Gwanggil // International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 13(1), 2017, pp. 28-47.

6. Аноприенко, А. Я. Закономерности развития инерциальных датчиков информационно-компьютерной инфраструктуры / А. Я. Аноприенко, А. А. Койбаш, Н. С. Максименко, К. А. Сидоров // Информатика и кибернетика. – Д.: ДонНТУ, – 2021. – № 1–2 (23–24). – С. 14-21.
7. Design of Lightweight, High Precision, Multi Scene Module Based on Narrowband Internet of Things / F. Sun, X. Liu, L. Shangguan, J. Ren [et al.]// Journal of Advances in Engineering and Technology. – 2025. – Vol. 2, no. 2. – P. 1-7. – DOI 10.62177/jaet.v2i2.224
8. High Precision 16-bit SAR ADC with Random Forest-based Error Correction for IoT Devices / V. Gowrishankar, M. Parimala Devi, M. Bharanipriya [et al.] // 2025 5th International Conference on Trends in Material Science and Inventive Materials (ICTMIM). – Kanyakumari, India, 2025. – P. 753-758. – DOI 10.1109/ICTMIM65579.2025.10988272.
9. Аноприенко, А. Я. Введение в постбинарный компьютинг. Арифметико-логические основы и программно-аппаратная реализация / А. Я. Аноприенко, С. В. Иваница. — Донецк: ДонНТУ-УНИТЕХ, 2017. — 308 с.
10. Койбаш, А. А. Разработка модифицированного алгоритма измерения физических величин для сенсорных систем / А. А. Койбаш // Информатика и кибернетика. – Донецк: ДонНТУ, 2021. – № 4(26). – С. 63-69.
11. Койбаш, А. А. Анализ эффективности модифицированного алгоритма измерения физических величин для сенсорных систем / А. А. Койбаш // Информатика и кибернетика. – Донецк: ДонНТУ, 2023. – № 1(31). – С. 50-58.

Поступила в редакцию 19.09.2025 г., рекомендована к печати 06.10.2025 г.

SOFTWARE AND HARDWARE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE FOR COLLECTION AND PROCESSING OF INTERVAL DATA USING POST-BINARY CODING PRINCIPLES

Koibash A.A., Zavadskaja T.V., Koibash A.V.

The paper presents a software and hardware implementation of sensor data collection infrastructure using post-binary coding principles. A system prototype has been developed, including an STM32-based sensor node with a tetralogical format library and a server part based on a web service and a non-relational database. A full cycle of measurement, interval processing, wireless transmission, and real-time data visualization has been implemented. The effectiveness of the approach for preserving measurement uncertainty information and the stability of the complex in dynamic modes have been experimentally confirmed.

Keywords: sensor systems, Internet of Things, STM32, post-binary computing, tetralogic, interval data, hardware-software complex.

Койбаш Александр Андреевич

старший преподаватель кафедры компьютерной инженерии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: mr.koibash@gmail.com

Koibash Aleksandr Andreevich

Senior Lecturer of the Department of Computer Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Завадская Татьяна Владимировна

кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой компьютерной инженерии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: tatyana.zavadskaja@gmail.com

Zavadskaja Tatiana Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Computer Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Койбаш Андрей Владимирович

технический директор ООО «ТРК «ГЛОБУС»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: akoybash001@rambler.ru

Koibash Andrei Vladimirovich

Technical Director of GLOBUS TV and Radio Company LLC,
Russian Federation, DPR, Donetsk.